

projeto eva em araras: uma proposta de educação socioambiental

eva project in araras: a proposal for socioenvironmental education

Vanda Pimentel Rodrigues

Pedagoga e Professora do Colégio Estadual de Araras
Petrópolis – Rio de Janeiro

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-2117-939X>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10433568>

Resumo: O presente relato de experiência se refere à implementação do *Projeto EVA em Araras no Colégio Estadual de Araras, Petrópolis, em 2023*. Este foi o piloto desenvolvido pelo *Instituto E.V.A.* para testar a aplicabilidade do *Currículo de Educação Socioambiental (CEduSA@Fonseca 2022)* e a *Caixa de Ferramentas (©Instituto E.V.A., 2023)* quanto a sua adequação, eficiência, alcance e limites na Formação Inicial Continuada especializada de Professores da Educação Básica pública e rural brasileira. O tema do *CEduSA* para o 10º. Ano é “Entendimentos e Acordos”, articulando metas dos ODS 01 - Erradicar a Pobreza e ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes com a BNCC. As atividades didático-pedagógicas desenvolvidas, aqui descritas e documentadas, partiram da pergunta-desafio: “O que significa desenvolvimento sustentável para nós?”. A participação dos estudantes conduziu as atividades em torno do eixo “resíduos sólidos em Araras”.

Palavras-chave: (1) Educação Socioambiental; (2) Novo Ensino Médio; (3) Teia da Vida; (4) ODS; (5) Resíduos Sólidos.

Abstract: This experience report refers to the implementation of the *EVA Project in Araras at Colégio Estadual de Araras, Petrópolis, in 2023*. This was the pilot developed by *Instituto E.V.A.* to test the applicability of the *Socio-Environmental Education Curriculum (CEduSA@Fonseca 2022)* and the *Toolbox (©Instituto E.V.A., 2023)* regarding their adequacy, efficiency, scope, and limits in the specialized Continuing Initial Training of Public and Rural Basic Education Brazilian Teachers. The *CEduSA* theme for the 10th. Year is “Understandings and Agreements” articulating SDG 01 - Eradicate Poverty and SDG 16 - Peace, Justice, and Effective Institutions with the National Curricula. The didactic-pedagogical activities developed by the author, described, and documented here, began with the challenge question: “What does sustainable development mean for us?”. The participation of students led activities around “solid waste in Araras”.

Keywords: (1) Socio-Environmental Education; (2) New Middle School; (3) Life Web; (4) SDG; (5) Solid Waste.

*Em 2023 comecei a lecionar no **Colégio Estadual de Araras (CEA)**, uma escola de Ensino Médio Estadual e rural, localizada na Zona da Amortecimento da Área de Proteção Ambiental (APA) de Araras, Distrito do Município de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ali eu trabalho em duas áreas distintas: Estudos Orientados e Ensino Religioso. Desde que cheguei no CEA, eu me senti acolhida por esta comunidade escolar e fiquei muito à vontade para usar meus conhecimentos anteriores para começar a desenvolver o que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) determina para o Novo Ensino Médio. Mas isso é um verdadeiro desafio! O que vou contar aqui é um pouco do que já fizemos no CEA em 2023, para implementar um programa de Educação Socioambiental que articula a BNCC com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).*

*Esta proposta se chama **Projeto EVA em Araras!***

Casa nova, vida nova...

Logo na primeira reunião pedagógica de 2023, nossa Diretora – Professora Patrícia Alves Pizzano – nos falou da proposta do Instituto de Educação Socioambiental Educadores . Valores . Aprendizados (Instituto E.V.A) e eu já achei aquilo tudo muito inovador e me interessei por participar do programa para o qual EVA estava nos convidando.

O Instituto E.V.A. é uma organização fundada por mulheres educadoras preocupadas com a Educação Socioambiental, que nos fornece ferramentas para um trabalho pedagógico diferente nessa área. O que EVA deseja é nos ajudar – aos Professores – a construir uma sociedade solidária, responsável, inclusiva e principalmente SUSTENTÁVEL.

De saída eu e a Turma 1002 Regular dissemos SIM à proposta de EVA e desde então estamos escrevendo uma linda história de Educação Socioambiental em Araras.

A turma 1002 Regular é composta por 32 estudantes do 10º. Ano (Ensino Médio). Neste grupo de jovens entre 15 e 16 anos na média, 40,6% se declaram do sexo feminino e 59,4% do sexo masculino. Do ponto de vista racial, 56,25% se declaram brancos; 25% como pardos; 12,5% como pretos, e 6,25% como de outras pertencças raciais (EVA, Avaliação de Aprendizagem, 07/2023).

O CEA atende aos jovens da região e suas redondezas com Ensino Regular e Integral. Parte da escola já está estudando a partir da BNCC e

outra parte está terminando o programa anterior à implementação da Base. O corpo de estudantes é composto por pouco mais de 200 estudantes, que são atendidos por cerca de 20 Professores.

Do ponto de vista social, os estudantes do CEA são provenientes de famílias de trabalhadores residentes da região, sendo esta a única escola de Ensino Médio pública do local, para atender os jovens e adultos que vivem em uma área rural de baixa densidade populacional.

A região de Araras é composta por propriedades rurais de trabalhadores da região, como jardineiros, caseiros de sítios, trabalhadores domésticos, prestadores de serviços, pequenos comerciantes locais, pequenos produtores de alimentos e flores, trabalhadores da construção civil e moradores de condomínios de alto luxo, nos quais residem permanente ou esporadicamente proprietários majoritariamente da cidade do Rio de Janeiro (EVA, Projeto EVA em Araras, 2023).

Os estudantes do 10º. Ano chegaram ao CEA em 2023, ou seja: junto comigo. Como eu, ao chegar no CEA eles traziam suas histórias pessoais e escolares vividas nas Escolas públicas, na maioria municipais ou paroquiais de Araras e região. Cada um de nós pisou no CEA carregando sua própria história de experiências em diferentes “bancos escolares”. Na Turma 1002 Regular eu leciono Estudos Orientados e Ensino Religioso.

E nossa história começou assim: vamos conhecer?

Iniciamos apresentando a proposta de EVA, e nosso interesse enquanto equipe, era o de trabalharmos às questões relacionadas à Educação Socioambiental, pensando na importância de olharmos para o nosso planeta de forma mais amorosa.

Desejávamos traçar metas e organizar intervenções para ajudar a sanar vários problemas planetários, tais como: desmatamento, aquecimento global, poluição, falta de cuidados com os resíduos sólidos, etc...

Todos os dias vemos acontecer eventos extremos no planeta, por culpa da humanidade.

Por nossa culpa!

Depois dessa apresentação, debatemos em sala de aula sobre essas questões a nível planetário e falamos também sobre a *Teia da Vida*, inspirados em Capra¹.

¹ Capra, Fridtjof (2012). *A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos*. Editora Pensamento/Cultrix.

A *Teia da Vida* é um livro de grande relevância para todos nós, independentemente do tipo da nossa atividade. Sua maior contribuição está no desafio que ele nos coloca na busca de uma compreensão maior da realidade em que vivemos.

Este é um livro provocativo que nos desancora do fragmentário e do "mecânico". Uma obra que nos impele para adiante, em busca de novos níveis de consciência, e assim nos ajuda a enxergar, com mais clareza, o extraordinário potencial e o propósito da vida.

Com esse livro cresci muito como pessoa e tento aplicá-lo em tudo o que faço.

Para o trabalho de Educação Socioambiental com a Turma 1002 Regular, o livro trouxe a noção de que juntos traçamos a ideia de que todas as coisas estão interligadas, que fazemos parte dessa grande "teia" e somos responsáveis pelo fio que está em nossas mãos em relação aos cuidados com o planeta.

No nosso segundo encontro (como chamamos as aulas), fizemos uma dinâmica reflexiva, formando uma grande teia. Com o uso de barbante, observamos que a minha ação ao puxar o fio mexe simultaneamente toda a teia. Falamos da questão da ação e reação.

Percebi que os alunos entenderam com essa prática a importância de cuidarmos do todo.

Fonte: Atividade "Teia da Vida",
Acervo documental da autora. Araras, abril de 2023.

No encontro seguinte, partimos para uma roda de conversa para falarmos do bairro (localidade) de Araras e seus problemas ambientais. Para alguns alunos - muitos deles moradores do local - estes problemas estavam relacionados ao desmatamento; para outros às poucas lixeiras nas ruas e nas comunidades mais afastadas; ruas sujas e cheias de buracos; construções de casas em áreas de riscos e poluição, etc.

Fizemos uma enquete, inicialmente na própria Turma, para saber a opinião deles de qual seria o maior problema, tendo a questão dos resíduos sólidos como resposta.

Nesse dia fizemos também uma caminhada ecológica pelo centro de Araras, para fotografarmos situações comprometedoras no âmbito ambiental.

Os estudantes amaram essa aula na rua e entenderam perfeitamente os vários problemas por eles fotografados e suas consequências na trama da “teia da vida”.

As imagens fotografadas foram: esgoto sendo jogado no rio, vários bueiros entupidos com lixo, lixeiras lotadas e transbordando, ruas sujas, parte da flora misturada com lixos, etc.

Os jovens se empolgaram tanto em denunciar essas situações, que me enviavam fotos até dos passeios por outros lugares, ou seja, foi despertada neles essa preocupação e a necessidade de cuidarmos do meio ambiente.

Fonte: Profa. Vanda e estudantes na primeira caminhada ecológica, *Acervo documental da autora*. Araras, maio de 2023.

As primeiras fotos foram tiradas durante aquela caminhada ecológica, e a partir daquele dia, os estudantes “colocaram as lentes observatórias” para denunciar tudo o que viam de errado no que se refere ao meio ambiente.

Fonte: Registros fotográficos dos estudantes na primeira caminhada ecológica, *Acervo documental da autora*. Araras, maio de 2023.

Foi incrível!

Penso que plantamos em nossos corações a necessidade de cuidar do planeta e de nos vermos como parte desse TODO: a *Teia da Vida*!

No encontro seguinte resolvemos pesquisar vários assuntos sobre Educação Socioambiental, tais como: a *Carta da Terra*²; a situação de Petrópolis nas enchentes; o superaquecimento global; a *Agenda 2030*³ e sobre Ecologia, entre outros.

Fonte: Estudantes pesquisando na Biblioteca e computadores do *Colégio Estadual de Araras*, Acervo documental da autora. Araras, maio de 2023.

Depois disso, resolvemos fazer uma pesquisa-ação.

Os estudantes criaram DUAS perguntas e cada um entrevistaria QUATRO pessoas.

Nosso plano era: a partir dos resultados obtidos e analisados, criaríamos uma maneira de INTERVIR para melhorar a QUALIDADE DE VIDA em Araras.

² ONU (1987), Ministério de Meio Ambiente do Brasil, *A Carta da Terra*. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-nacional-de-educacao-ambiental/documentos-referenciais/item/8071-carta-da-terra.html>. Acesso em: 13/11/2023.

³ ONU Brasil (2015), *Transformando o nosso mundo. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em: 13/11/2023.

E assim começamos a refletir para poder agir...

As perguntas foram:

- 1. O que mais te incomoda em Araras como problema ambiental?**
- 2. O que as pessoas estão fazendo para não agravar os problemas ambientais?**

Foram preenchidos manualmente 116 questionários de entrevistas realizadas pelos estudantes. Inicialmente os achados da pesquisa foram totalizados sem a ajuda de tecnologia, através de tabelas simples e utilizando regra de três para calcular as porcentagens.

Conversamos sobre o fato de que o trabalho que estávamos fazendo ali já era um ensaio para os trabalhos de cunho acadêmico de faculdade!

Fonte: Questionários da pesquisa de campo realizada pelos estudantes sendo analisados, *Acervo documental da autora*. Araras, maio de 2023.

A pesquisa mostrou, mais uma vez, que a questão dos resíduos sólidos se destacava como a maior preocupação dos moradores do local, mas os números mostraram outras preocupações importantes também.

Foi aí que pedimos - e obtivemos - a ajuda de um Professor de Matemática para calcular bem as porcentagens e construir gráficos utilizando tecnologia: aprendemos a utilizar o *Excel*.

Fonte: Gráficos construídos com a ferramenta Excel, a partir do trabalho de pesquisa de campo realizado pelos estudantes, Acervo documental da autora. Araras, maio de 2023.

Passando da reflexão para a ação...

E não é que a pesquisa de campo também revelou que bem pertinho do Colégio estava o *Projeto Araras*, uma OSCIP de mais de 20 anos de existência dedicada à questão ambiental em Araras?

Entramos em contato com a *Coordenadora Luciana*, uma pessoa maravilhosa e super engajada no Projeto, que inclusive já havia participado de alguns trabalhos no Colégio anteriormente.

Fomos acolhidos com a maior alegria!

Marcamos um encontro no qual conversamos sobre o projeto que estávamos desenvolvendo no CEA, com a Turma 1002 Regular, e imediatamente fomos convidados para a nossa PRIMEIRA INTERVENÇÃO no local.

Estava sendo convocada pelo Projeto Araras a 1ª. *Reunião Comunitária para a Discussão de Temas Importantes para Araras*, da qual participariam representantes de diversas áreas da Sociedade Civil e do Poder Público Municipal.

Fomos convidados, e lá fomos nós para dar o nosso recado!

Fonte: Poster de convocação da Reunião do Projeto Araras,
Acervo documental da autora.
Araras, junho de 2023.

Os estudantes se prepararam para participar da reunião, apresentando os achados que fizeram na pesquisa de Educação Socioambiental, que realizaram no bairro na semana anterior, com os moradores do local.

Na reunião, estavam presentes representantes de várias Secretarias da Prefeitura de Petrópolis, tais como: Comdep (Concessionária da coleta de lixo); Secretaria de Obras; Vereadores, representantes dos condomínios de luxo e das comunidades do bairro. Também estavam presentes um representante do Prefeito e os organizadores do *Projeto Araras*.

Nossos estudantes apresentaram sua pesquisa e discutiram com as autoridades a necessidade de tornar mais eficiente a coleta seletiva, a limpeza urbana e a periodicidade do serviço de coleta do lixo nas comunidades mais afastadas. As pessoas ali reunidas ficaram surpresas e muito felizes com o trabalho e a fala dos jovens estudantes do *Colégio Estadual de Araras*.

Fonte: Profas. Vanda Pimentel Rodrigues e Simone Nemésio de Albuquerque com os estudantes da Turma 1002 Regular da Reunião do Projeto Araras, *Acervo documental da autora*. Araras, junho de 2023.

Bora botar a mão na massa!

Foram muitos os bons momentos deste projeto até aqui!

Realmente muito interessantes e inovadoras oportunidades para os estudantes e a comunidade de Araras!

Aprendemos a aprender de muitas outras maneiras e exploramos muitas outras formas de fazer:

- Assistimos na Biblioteca da escola o vídeodocumentário *Lixo Extraordinário*⁴;
- Debates sobre várias outras questões observadas pelos estudantes como, por exemplo, a possibilidade de que a arte tem de transformar a realidade das pessoas;
- Conhecemos por dentro as relações interpessoais entre os trabalhadores do Jardim Gramacho;
- Apareceram as dificuldades dos trabalhadores;
- Soubemos sobre as moças em situação de prostituição, que deixaram essas atividades para se dedicarem ao trabalho nos lixões, e
- Vivemos a alegria e união que os estudantes criaram com essas atividades.

Tivemos muitas rodas de conversas ao longo desse ano e foi lindo ver o crescimento desse grupo. Agora estamos já no final do ano.

Nesse quarto bimestre estamos finalizando o trabalho com a Turma 1002 Regular, e o mais interessante é que meus colegas de outras disciplinas do CEA também aceitaram o convite do *Instituto E.V.A.* e vieram abrilhantar e enriquecer ainda mais esse trabalho de forma interdisciplinar.

Penso que a interdisciplinaridade agrega muito, pois ocorre o encontro entre conteúdos de várias disciplinas, permitindo que o estudante elabore uma visão mais ampla a respeito dessas temáticas.

Inclusive a fala de vários estudantes no terceiro bimestre foi que todos os Professores estavam falando a mesma coisa para eles!

Esse trabalho também rendeu a participação de um pequeno grupo de cinco representantes dos estudantes em um concurso promovido pela *Secretaria de Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ)*, o *GLOCAL: Transformando ideias em ações sustentáveis*.

Estes estudantes foram muito bem nas diversas fases classificatórias e enquanto eu escrevo este relato, já passaram em duas fases e estão prontos para ir para a final.

Estamos torcendo para que eles possam seguir levando a mensagem socioambiental na qual estão trabalhando a tanto tempo.

⁴ Walker, L.; Jardim, J.; Harley, K. (Dips) (2010). *Lixo Extraordinário*. Brasil ; Reino Unido. Sobre o filme: https://youtu.be/61eudaWpwb8?si=sZm2bfC-g_yOp38X Acesso em: 13/11/2023.

O tema central do concurso é a *Agenda 2030* estabelecida pela ONU, e eles estão muito alinhados com ela!

E para finalizar essa história, estamos trabalhando na SEGUNDA INTERVENÇÃO desenvolvida por eles para a comunidade de Araras.

Meu esforço foi sempre o de deixá-los livres para criar, apenas conduzindo as atividades e ajudando a puxar os fios para que eles possam tecer a *Teia da Vida*.

E a escolha desta última intervenção de 2023 foi a de usar a arte - através de um teatro de fantoches totalmente construído com materiais reciclados do lixo e tendo como público-alvo as crianças das escolas do bairro.

Eles escolheram a Educação Infantil e o Ensino Fundamental - Primeiros Anos. As escolas escolhidas foram:

- Colégio Anglicano de Araras;
- Creche Anglicaninho, e
- Escola Paroquial Santa Bernadete, Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Araras.

Para este teatro, os estudantes já escreveram um roteiro, que trata da importância de cuidar do nosso Planeta, abordado com uma linguagem clara e informativa.

O tema trata da importância do descarte correto de resíduos sólidos.

Teia da Vida

*Bora botar a mão
na massa com a
nossa segunda
jogada: levar a
ARTE para as
escolas do bairro!*

Fonte: Estudantes da Turma 1002 Regular produzindo a peça teatral infantil “Cuidando do Planeta Terra”,
Acervo documental da autora.
Araras, setembro de 2023.

Neste momento, dois grupos de estudantes estão trabalhando em frentes diferentes: o primeiro é responsável pelo roteiro, e o segundo se encarrega da confecção dos fantoches e do cenário.

Somos gratos por todo o suporte que recebemos da Direção do CEA; pelo apoio oferecido pelo *Instituto E.V.A.*; pela parceria dos colegas de outras disciplinas; ao Projeto Araras pelo convite e acolhimento; às Direções das escolas do bairro pela receptividade.

Hoje sabemos que fazemos parte de uma comunidade que está se organizando para trabalharmos todos juntos para transformar esse mundo em um lugar mais solidário, inclusivo e responsável, enfim: uma comunidade SUSTENTÁVEL!

Sobre a autora

Vanda Pimentel Rodrigues é Pedagoga formada pela Universidade Católica de Petrópolis (2001) e possui Pós-graduação em Supervisão Escolar pela Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro (2002). Atua como Professora da Educação Básica e pública brasileira há 30 anos. Desde o ano de 1994 ela vem lecionando nas áreas de Ensino Religioso, Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, Filosofia e Projeto de Vida em escolas das redes públicas da Educação Básica, no Município de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ainda na Educação, ela atuou como Orientadora Educacional por 20 anos. Além de Professora, a autora é profissional em Terapia Holística e estudiosa do Espiritismo Cristão. Promove Estudos do Evangelho com adolescentes e mães assistidas por uma Casa Espírita. Contribui trabalho voluntário em uma Casa de Repouso para Idosos e realiza visitas terapêuticas a pessoas com deficiência, organizadas por seu grupo religioso. Ela é filha de Daniel e Maria, casada com Márcio e mãe da Maria Vitória.